

УДК 339.9:656 (574)

ЭКСПОРТ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛЮ ЦЗЕ

магистрант Казахский автомобильно - дорожный институт им. Л.Б. Гончарова,
Алматы, Казахстан

Научный руководитель - **ЖАТКАНБАЕВА Э.А.** - кандидат технических наук, доцент
Казахский автомобильно- дорожный институт им. Л.Б. Гончарова, Алматы, Казахстан

***Аннотация.** В статье рассматривается роль экспорта транспортных услуг как важного фактора развития внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан. Проанализированы современные тенденции внешней торговли, структура товарооборота со странами ЕАЭС, а также динамика показателей эффективности логистики (LPI). Особое внимание уделено транзитному потенциалу Казахстана, обусловленному его выгодным географическим положением. Обоснована необходимость совершенствования государственной политики в сфере транспортной логистики и таможенного регулирования с целью повышения конкурентоспособности отечественных перевозчиков. Сделан вывод о значительном влиянии транспортных услуг на формирование доходной части бюджета и развитие национальной экономики.*

***Ключевые слова:** внешнеэкономическая деятельность, экспорт транспортных услуг, логистика, транзитный потенциал, международные перевозки, ЕАЭС, Казахстан, транспортная система, таможенное регулирование*

Состояние внешнеэкономических связей и динамика международного товарооборота выступают важнейшими индикаторами уровня развития национальной экономики. В условиях углубления глобализационных процессов внешняя торговля приобретает особое значение и становится объектом активного государственного регулирования, включая применение таможенных инструментов.

Для Республики Казахстан актуальной задачей является структурная модернизация промышленного сектора с акцентом на развитие обрабатывающих отраслей. Это позволит увеличить долю продукции с высокой добавленной стоимостью и повысить конкурентоспособность национальной экономики на мировом рынке за счет сравнительных преимуществ, включая относительно низкие производственные издержки.

Расширение масштабов внешней торговли оказывает стимулирующее воздействие на экономический рост, способствуя развитию производственного сектора и повышению инвестиционной привлекательности страны. Анализ стратегических документов и текущей экономической ситуации позволяет определить приоритетные направления, связанные с развитием международных перевозок и логистической инфраструктуры.

В современных условиях внешняя торговля играет системообразующую роль в экономике Казахстана. Ряд отраслей, включая нефтегазовую, металлургическую и химическую промышленность, ориентированы на экспортные рынки. Одновременно импорт товаров становится неотъемлемой частью функционирования внутреннего рынка и обеспечения производственных процессов.

Состояние внешней торговли, интенсивность внешнеторгового оборота отражают состояние национальной экономики. В условиях мировых интеграционных процессов внешняя торговля все в большей степени становится объектом государственной поддержки и регулирования, в первую очередь, таможенными методами.

В отечественной промышленности целесообразна перестройка ее структуры в пользу выпуска готовой продукции обрабатывающих отраслей, которая позволит реализовать

конкурентные преимущества казахстанских товаров на мировом рынке, связанные с относительной дешевизной рабочей силы, и как следствие – относительно низким уровнем цен на эту продукцию.

Увеличение масштабов и расширение структуры внешнеторгового оборота следует рассматривать как важный фактор экономического роста и катализатор развития национального производства. Изучение программных документов государства и экономической ситуации в стране позволяет определить приоритеты экономического развития, прямо или косвенно связанные с внешней торговлей и международными перевозками товаров.

Внешняя торговля становится значимым фактором экономического развития нашей страны. Многие отрасли экономики Республики Казахстан, например, металлургия, химическая промышленность наряду с газовой и нефтяной стали более интенсивно работать на внешний рынок. Для отраслей производства, а также для внутреннего потребительского рынка импорт товаров стал неотъемлемым атрибутом повседневной жизни и хозяйственной деятельности.

Внешняя торговля обеспечивает устойчивое развитие промышленности страны, стабильность отечественной валюты, сбалансированность государственного бюджета. Она выступает индикатором состояния экономических и политических отношений между государствами.

Темпы роста товарооборота РК со странами ЕАЭС немного снизились и составили 5,5%, до 14,8 млрд долларов за январь-сентябрь 2025-го. Годом ранее в соответствующем периоде наблюдался годовой рост сразу на 13%, до этого — на 33,6%. Такие данные приводит finprom.kz.

Доля товарооборота со странами ЕАЭС во внешней торговле за год выросла с 20,5% до 21%. В целом объем внешней торговли в денежном выражении за год вырос на 3,2%, до 70,4 млрд долларов за январь-сентябрь 2025 года(см. рис. 1)

На основе Комитета по статистике МНЭ РК

Рисунок 1 - Доля товарооборота со странами ЕАЭС во внешней торговле

Экспорт из РК превышает импорт более чем в полтора раза в денежном выражении: 42,7 млрд долларов (-3,9%) против 27,6 млрд долларов (+16,5%).

При этом во взаимной торговле со странами ЕАЭС Казахстан является преимущественно страной-импортером: ввоз в РК в 2,3 превышает экспорт в страны ЕАЭС. Импорт Казахстана из стран ЕАЭС за год вырос на 7,1% и составил сразу 10,3 млрд долларов; экспорт увеличился лишь на 2%, до всего 4,4 млрд долларов.

В то же время доля ЕАЭС в объеме импорта в РК сократилась с 40,6% до 37,3%, а доля стран ЕАЭС в объеме экспорта, наоборот, увеличилась с 9,8% до 10,4% (см. рис. 2)

На основе Комитета по статистике МНЭ РК

Рисунок 2- Доля стран ЕАЭС в объеме экспорта

Более 92% товарооборота Казахстана со странами ЕАЭС приходится на Россию: 13,6 млрд долл. США, рост за год на 6%. Импорт из России составил 9,7 млрд долл. США (+7,3%), экспорт в РФ — 4 млрд долл. США (+3,1%).

Вырос и товарооборот с Беларусью: на 5,6%, до 526,2 млн долларов. Экспорт увеличился на 11,1%, до 68 млн долларов, импорт — на 4,8%, до 458,2 млн долларов.

Товарооборот с Арменией вырос на 2,8%, до 9,5 млн долларов, однако если экспорт из РК увеличился на 9%, до 5,3 млн долларов, то импорт, напротив, сократился — на 4%, до 4,2 млн долларов.

Единственная страна, товарооборот с которой уменьшился — Кыргызстан: минус 5,5%, до 591,2 млн долларов. Сокращение произошло за счет уменьшения экспорта из РК на 9,2%, до 410,5 млн долларов. В то же время импорт в РК из Кыргызстана вырос на 4,2%, до 180,6 млн долларов.

Индекс эффективности логистики - LPI (LogisticsPerformanceIndex) - индекс Всемирного банка, рассматривающий легкость осуществления поставок товаров и состояние торговой логистики на национальном и международном уровнях. Показатель измеряет эффективность работы цепей поставок в международной торговле и оценивается каждые два года.

Согласно опубликованному исследованию LPI, Казахстан улучшил свою позицию в логистике и занял 71-е место среди 160 стран мира в 2024 году, поднявшись на 6 позиций по сравнению с 2022 годом и опередив страны - участницы Евразийского экономического союза (см таблица 1).

Таблица 1 Субиндексы эффективности логистики (LPI) Казахстан за 2020–2024 годы.

	2020		2022		2024	
	ранг	индекс	ранг	индекс	ранг	индекс
Общий рейтинг LPI	88	2,72	77	2,62	71	2,81
Эффективность процесса таможенного оформления	121	2,33	86	2,52	65	2,66
Качество торговой и транспортной инфраструктуры	106	2,38	65	2,76	81	2,55

Простота организации международных перевозок по конкурентноспособным ценам	100	2,68	82	2,75	84	2,73
Качество логистических услуг и компетентность	83	2,72	92	2,57	90	2,58
Отслеживание прохождения грузов	81	2,83	71	2,86	83	2,78

Эксперты отмечают заметные улучшения по двум пунктам за последние два года - эффективность процесса таможенного оформления поднялась сразу на 21 позицию, а своевременность поставок грузов - на 42 позиции. Изменение по остальным параметрам приведены в таблице:

Обладая огромным сырьевым и производственным потенциалом, а также достаточно развитой сетью транспортных коммуникаций, Республика Казахстан имеет реальные возможности для завоевания весомой части мирового рынка услуг, в том числе транспортных. Международная торговля способствует интеграции казахстанского транспортного комплекса в мировую транспортную систему.

Транспортно-транзитный потенциал государства является своеобразным рычагом политического воздействия основных игроков на евразийском континенте – Европейского Союза, США, Китая и России, где Казахстан имеет свою позицию по данному стратегическому вопросу. Транзитные проекты – это не только поле для конкуренции, но и базовая составляющая перехода от региональной кооперации к интеграции на евразийском континенте. Транзитная политика – фактор первостепенной важности развития транспортной отрасли в целом, определяющий стратегию в поиске оптимальных ресурсных резервов. Одним из направлений построения этой стратегии является организующая роль государства в развитии транспортной отрасли. Его организационные структуры должны осуществлять координирующую роль нормативно-целевых ограничений процессов самоорганизации рынка транспортных услуг.

Внешнеэкономическая деятельность транспортных организаций уже приносит стране значительный эффект в виде валютных поступлений от экспорта транспортных услуг, которые подразумевают оказание международных транспортных услуг отечественными перевозчиками при пересечении грузом Государственной границы (внешнеторговые перевозки) или при перевозке грузов иностранных грузовладельцев (транзитные перевозки). В перспективе экспорт транспортных услуг может стать такой же важной составляющей валового национального продукта, как и экспорт товаров. Таким образом, транспорт является не только инфраструктурной (обеспечивающей), но и самостоятельной отраслью народного хозяйства, обладающей собственным экспортным потенциалом, который реализуется в конкурентной среде международной торговли товарами и услугами.

Для многих государств экспорт транспортных услуг – ключевая статья дохода от внешней торговли. Например, такие небольшие по размерам территории страны, как Нидерланды и Гонконг, эффективно обслуживают транспортные потоки, которые связывают основные мировые экономические центры. В результате экспорт транспортных услуг составляет в Нидерландах и Гонконге значительную долю структуры национального экспорта, а сами они входят в десятку крупнейших в мире экспортеров платных услуг.

Актуальной задачей для Республики Казахстан в такой ситуации является реализация в полной мере выгодного географического положения страны для развития транзитного

потенциала и переориентации своей внешнеторговой структуры. Особое географическое положение нашей страны предопределяет стратегию и политику РК, ее экономическое развитие. По территории Казахстана проходят кратчайшие транспортные пути, связывающие Европу с государствами Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона – крупнейшими мировыми экономическими центрами, товарообмен между которыми неуклонно расширяется.

Учитывая преимущества автомобильного транспорта в рыночных условиях и высокие темпы развития автомобильных перевозок внешнеторговых грузов, к 2030 году ожидается увеличение доли автомобильного транспорта в общем объеме перевозок внешнеторговых грузов в РК примерно в 2 раза, что существенно повышает требования к уровню таможенного обслуживания участников ВЭД на автомобильных пунктах пропуска.

Ужесточение конкуренции на мировых рынках между производителями автотранспортных услуг требует от государства принятия мер по укреплению позиций отечественных транспортных организаций на рынке международных грузовых автоперевозок. Каковы возможности таможенной службы, как специфической отрасли государственного регулирования для поддержки отечественных автоперевозчиков и развития международных автомобильных перевозок товаров? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определить те элементы хозяйственной деятельности транспортных организаций, на которые можно прямо или косвенно воздействовать таможенными методами их регулирования и средствами обеспечения.

Эффект от международного транзита реализуется в виде платежей иностранных перевозчиков за использование транзитной территории Республики Казахстан. Ставки этих платежей можно интерпретировать как экономический регулятор транзитных товаропотоков. Эффект выражается в величине соответствующих доходов государственного бюджета.

Эффект от экспорта транспортных услуг реализуется в виде доходов отечественных перевозчиков, полученных от перевозки внешнеторговой продукции (экспортной и импортной) и продукции иностранных владельцев (в том числе транзитной), которые пополняют государственный бюджет через систему налогообложения.

Эффект от объема перевезенной экспортируемой и импортируемой продукции реализуется в виде доходов производителей экспортируемой продукции и продавцов продукции, реализуемой на внутреннем рынке страны. Таким образом, выделенные в модели виды эффекта функционально различаются и реализуются в виде дополнительных доходов государственного бюджета.

Очевидно, что любой экономический эффект, как результат хозяйственной деятельности предприятий (организаций), будет тем выше, чем меньше их затраты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Стратегия развития Республики Казахстан до 2050 года.
2. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. – Официальные данные.
3. World Bank. Logistics Performance Index (LPI). – 2024.
4. Балабанов И.Т. Логистика: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2021.
5. Гаджинский А.М. Логистика: учебник. – М.: Дашков и К, 2022.
6. Родников А.Н. Логистика: терминологический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2020.
7. Данные аналитического портала finprom.kz.
8. Евразийская экономическая комиссия. Статистика внешней торговли.
9. Кизим А.А. Международная логистика. – СПб.: Питер, 2021.
10. Christopher M. Logistics and Supply Chain Management. – Pearson, 2016.